

KREDIT-MODUL TIZIMI ASOSIDA OLIY TIBBIY TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING ASOSIY TAMOYILLARI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI

No'monova Go'zaloy Davronbek qizi

Andijon davlat tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18195621>

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda oliy tibbiy ta'lim tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish, bo'lajak shifokorlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu jarayonda kredit-modul tizimini joriy etish ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlash, talabalarining mustaqil ta'lim olish foiz ko'rsatkichlarini oshirish hamda o'qitish natijalarini kompetensiyaviy yondashuv asosida baholash imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan oliy ta'lim islohotlarining muhim yo'nalishlaridan biri bu — oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonlarini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish amaliyotidir. Ushbu tizim ta'limni tashkil etishning zamonaviy yondashuvi bo'lib, unda o'qitish modul texnologiyalari asosida yo'lga qo'yiladi va bilimlar kredit birliklari orqali baholanadi.

2019-yil 8-oktabrda Prezident Farmoni (PF-5847) bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha oliy ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi"da oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, ilmiy tadqiqotlarga yoshlarni jalb etish, amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish, mutaxassislik fanlarini kuchaytirish kabi aniq yo'nalishlar belgilab berildi. [20,21],

Shuningdek, kredit-modul tizimini qo'llayotgan oliy ta'lim muassasalari soni 2 tadan 85 taga yetkazildi. Davlat-xususiy sheriklik asosidagi OTMLar esa 35 taga yetdi. Farmonda nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Hozirda ta'limning 40 foizi mustaqil o'zlashtirishga yo'naltirilgan bo'lsa, 2030-yilga borib bu ko'rsatkichni 60 foizga yetkazish rejalashtirilgan.

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari va tamoyillari kredit-modul tizimi zamonaviy oliy ta'limda o'quv jarayonini yanada samarali tashkil qilishga xizmat qiluvchi ilg'or yondashuv bo'lib, uning asosiy maqsadi — talabalarining individual o'zlashtirish darajasiga moslashtirilgan, moslashuvchan va sifatli ta'lim muhitini yaratishdan iborat.

Mazkur tizim quyidagi ustuvor vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan:

- 1) O'quv jarayonining barcha bosqichlarini modul asosida tashkil qilish;
- 2) Har bir o'quv fani va kurs doirasida kredit qiymatini belgilash;
- 3) Talabalarining bilim va ko'nikmalarini reyting tizimi asosida baholash;
- 4) Talabalarga o'z shaxsiy ta'lim rejalarini mustaqil tarzda shakllantirish imkoniyatini yaratish;
- 5) Mustaqil ta'lim ulushini bosqichma-bosqich oshirish;
- 6) Ta'lim dasturlarini mehnat bozorining ehtiyojlari asosida doimiy yangilab borish;
- 7) Talabalar uchun fanlar va ularni o'qituvchi pedagoglarni erkin tanlash imkoniyatlarini yaratish.

Kredit-modul tizimi muayyan tamoyillar asosida shakllantirilgan bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

*Talabaga yo'naltirilgan ta'lim (Student-centered education): o'quv jarayonida talaba faol ishtirokchi va asosiy subyekt sifatida qaraladi;

*Ta'limda shaffoflik (Transparent education): baholash mezonlari, reytinglar, va fan tanlash jarayoni aniq va oshkora bo'ladi;

*Moslashuvchanlik (Flexibility): o'quv rejalarini individuallashtirish, ta'lim shakllarini diversifikatsiyalash imkonini beradi;

*Akademik mobillik (Students mobility): talabalar boshqa OTMlarda yoki xorijiy ta'lim muassasalarida ta'limni davom ettirish huquqiga ega bo'ladi.

Oliy tibbiy ta'limda kredit-modul tizimining qo'llanilishining ilmiy asoslangan afzalliklari:

1) Talabaniq mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish.

2) O'quv rejalarining xalqaro standartlarga mosligi va integratsiyasi.

3) Ta'lim natijalariga yo'naltirilgan o'quv jarayoni.

4) Akademik boshqaruvning markazlashtirilgan tizimi – Registrator ofisi.

5) Talaba-o'qituvchi munosabatlarining optimallashtirilishi va o'quv yuklamalarining samarali taqsimlanishi.

Xulosa. Kredit-modul tizimining joriy etilishi ta'limning zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan integratsiyasiga zamin yaratadi. Bu esa talabalarning ilmiy tadqiqotlarga kengroq jalb qilinishini, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishni va o'quv jarayonining raqamlashtirilishini rag'batlantirdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Biggs, J. (2003). Teaching for Quality Learning at University. Open University Press. European Higher Education Area (2018). The Bologna Process. Retrieved from ehea.info (<http://ehea.info/>)
2. Kumar, V., & Sharma, R. (2019). Academic Administration and Student Management. Journal of Higher Education Management.
3. Mirziyoyev, S. M. (2020). Oliy Majlisga Murojaatnoma. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Matbuot Xizmati.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF 5847-sonli "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.